

Олександра Савчук

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
sa1834@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-2643-1656>

Світлана Соболева

Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба,
sobolsan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0655-615X>

Oleksandra Savchuk

V. N. Karazin Kharkiv National University,
sa1834@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-2643-1656>

Svitlana Sobolyeva

Kharkiv National University of the Air Force named after Ivan Kozhedub
sobolsan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0655-615X>

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ РОБОТИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ THE USE OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AS A GUARANTEE OF SUCCESS OF WORK OF MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Анотація. У контексті сучасних проблем людства постає необхідність використання технологічних нововведень в роботу сучасних освітніх закладів. На прикладі Харківського технічного ліцею №173 розглянуто адаптацію українських шкіл до он-лайн навчання через карантинні умови та проведено аналіз наслідків такого навчання.

Ключові слова: он-лайн навчання, середня та вища освіта, викладачі, технологічні нововведення.

Abstract. In the context of modern problems of mankind there is a need to use technological innovations in the work of modern educational institutions. On the example of Kharkiv Technical Lyceum №173 the adaptation of Ukrainian schools to online studying through quarantine conditions was considered and the analysis of the consequences of such studying was carried out.

Keywords: online learning, secondary and higher education, teachers, technological innovations.

Викладач – людина, що здатна швидко діяти в будь-якій ситуації, незалежно від обставин, приймати правильне рішення та організувати процес вирішення актуальних для розвитку вихованців питань. На сьогодні перед вчителем загальноосвітньої школи гостро постає проблема покращення освітнього процесу для будь-якої вікової категорії здобувачів освіти в умовах зміни форм організації навчальної роботи. Ці зміни викликані як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Одним з них є наслідки карантину, що викликані пандемією COVID-19.

У роботах, присвячених дослідженню цієї проблеми [1] (Adedoyin, O., Soykan, E., 2020), вказано на негативні наслідки, з якими зіткнулося людство у сучасний період. Зазвичай, виникає багато питань, пов'язаних з організацією процесу навчання усіх здобувачів освіти (як середньої, так і вищої) у таких складних умовах. Як відмічалось у роботах сучасних дослідників [2] (Zhukova,

О., Ivanenko, L., Mandragelya, V., & Janužis, G., 2021), ці складні обставини мають певний вплив як на організацію праці школярів та студентів, так і на організацію праці самих учителів та науково-педагогічних працівників.

Практично два минулих роки школярі займались дистанційно, що принесло неабиякі зміни в звичний ритм життя. Вчителі мали швидко опанувати комп'ютерні програми, переписати навчальні плани та адаптувати власний спосіб викладання до потреб сучасного життя.

Мета нашої роботи полягає в аналізі тих технологічних нововведень, що мали місце в організації навчального процесу викладачами Харківського технічного ліцею № 173 в умовах пандемії.

Для реалізації поставленої мети нами було застосовано наступні методи: узагальнення психолого-педагогічних джерел; аналіз положень щодо впровадження карантинних умов в Україні та світі; бесіди з викладачами Харківського технічного ліцею №173 щодо форм й змісту викладеного матеріалу для учнів у складних обставинах, викликаних пандемією.

Як свідчить аналіз психолого-педагогічних джерел [3,4] (Hockridge D. 2013; Martin S., 2019) використання нових технологій в умовах сьогодення є невід'ємною частиною процесу навчання у середній та вищій школі. Наступність між зазначеними освітніми ступенями визначається потребами закладів вищої освіти у компетентних, добре освічених абітурієнтах. Нажаль, слід констатувати, що якість освіти випускників шкіл, як майбутніх абітурієнтів, є низькою. *Низьким залишається рівень сформованості надпредметних та предметних навичок здобувачів освіти, особливо в умовах он-лайн освіти.* На рівень їхньої підготовки мають вплив сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів. Ми акцентуємо увагу на внутрішніх факторах, які мають вагомий вплив на організацію й функціонування процесу навчання у закладах освіти. До складу цих факторів-чинників дослідники віднесено: фінансово-економічні, організаційно-правові, наукові й технологічні, управлінські, кадрові. Саме вони, згідно з нашими поглядами, обумовлюють та визначають ставлення педагогів до виконання своїх функціональних обов'язків у школі [5] (Zhukova O. 2021).

У період змішаного навчання, що поєднує традиційні форми з он-лайн навчанням, учителі шкіл керувалися постановами Міністерства освіти й науки України, постановами місцевої влади стосовно організації навчання у школі. З огляду на те що фінансова складова забезпечення навчального процесу не є достатньою, для проведення уроків використовувалась безкоштовна частина програми Zoom. Було створено аккаунти для кожного викладача окремо, освоєно різноманітні функції: використання камери та мікрофону, вмикання електронної дошки та малювання на ній, створення записів конференцій та розмови в чаті. Вчителі математики, особливо геометрії мали змогу оцінити зручність вбудованого інтерфейсу, що допомагає легко малювати геометричні фігури, записувати текст та інше. Вчителі географії та історії активно використовували функцію транслявання екрану та робили помітки на картах для покращення та спрощення уяви дітей.

Ще одною інновацією став електронний щоденник. Його впровадження відбулося 3 роки тому. Використовується платна програма-сайт «ОШкола». До програми було підключено як викладачів, так і дітей з їхніми батьками, що надавало змогу контролювати навчальний процес та отримані дітьми під час навчання оцінки. «ОШкола» працювала наступним чином: для кожного створювався власний акаунт під ніком та паролем (для вчителів відбувалася прив'язка до телефону). Це дозволяло педагогам зайти на сайт, вказавши правильно нік, пароль та СМС з кодом, що кожного разу надходило на телефон. Для дітей-користувачів сайту було достатньо просто ввести пароль та нік). Сайт для вчителів містив перелік функцій (ліва частина екрану), наприклад: «Мої уроки», «Мої класи», «рейтинг 1 та 2» тощо. Для виставлення оцінок використовували вкладку «Мої уроки». Її слід відкрити, ввести інформацію про потрібний клас та внести помітки про бали та види завдань, за які вони були отримані (контрольна, самостійна, домашнє завдання тощо). Нижче вчитель може додати домашнє завдання, що надсилається дітям автоматично.

Педагоги ліцею розуміють необхідність внесення таких інновацій, хоча скаржаться на те, що вони забирають багато часу. Деякі викладачі не вміли користуватись комп'ютерами, але подолали власні переконання та страхи та освоїли нові програми. Керівництво ліцею оцінило можливості використання інтернету та під час хвороб продовжують використання Zoom для зборів педагогічного колективу й сьогодні.

Список використаних джерел

1. Adedoyin, O., Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. *Interactive learning environments*. DOI: <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180>.
2. Zhukova, O., Ivanenko, L., Mandragelya, V., & Janužis, G. (2021). Challenges of online-education: what society expects from teachers. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION*. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 522-532. doi:<https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6285>.
3. Hockridge, D. (2013). Challenges for educators using distance and online education to prepare students for relational professions. *Distance Education*, 34, 142-160. DOI: 10.1080/01587919.2013.793640.
4. Martin, S. (2019). *Artificial Intelligence, Mixed Reality, and the Redefinition of the Classroom*. Rowman & Littlefield.
5. Zhukova O. (2021). Activity Of A Higher School Teacher On Forming Soft Skills For Students Of Humanitarian And Natural Specialties: Functions And Requirements. *Scientific Journal of Polonia University*, 39(2), 229-241. <https://doi.org/10.23856/3931>.